

КОЛОРЕКТАЛ САРАТОННИ ЭРТА АНИҚЛАШДА ХАВФ ГУРУҲЛАРИГА АСОСЛАНГАН СКРИНИНГ АЛГОРИТМИНИНГ АҲАМИЯТИ

Исаев З.Н., Мамарасулова Д.З.

Андижон давлат тиббиёт институти

Долзарблиги. Колоректал саратон онкологик касалликлар орасида кенг тарқалган ва ўлим кўрсаткичи юқори бўлган патологиялардан бири ҳисобланади. Касалликнинг дастлабки босқичларда кўп ҳолларда клиник белгиларсиз кечиши унинг кеч аниқланишига, беморларда асоратланган ва метастатик шакллар улушининг ортишига сабаб бўлади. Шу нуқтаи назардан аҳоли орасида юқори хавф гуруҳларини ажратиш, мақсадли скрининг алгоритмини ишлаб чиқиш ва профилактик колоноскопиядан самарали фойдаланиш колоректал саратонни эрта ташхислашда муҳим амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади. Андижон вилояти шароитида колоректал саратон ривожланиш хавфи юқори бўлган аҳоли гуруҳларини аниқлаш ва уларда мақсадли скрининг алгоритмини қўллаш орқали ўсмаолди ҳамда ўсма касалликларини эрта ташхислаш самарадорлигини баҳолаш.

Материал ва усуллар. Тадқиқотда Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт маркази ҳамда унинг Андижон вилояти филиали маълумотлари, 2016–2019 йиллар давомидаги онкологик ҳисоботлар, амбулатор карталар, канцер-регистр маълумотлари ва 2017–2019 йилларда текширилган 2401 нафар бемор натижалари таҳлил қилинди. Текширувларда клиник, эпидемиологик, аналитик, инструментал ва статистик усуллардан фойдаланилди. Скрининг босқичларида яширин қонга ахлат таҳлили, фиброколоноскопия, хромоколоноскопия, биопсия ва патоморфологик текширувлар қўлланилди.

Натижалар. Таҳлил натижалари колоректал саратонни эрта аниқлашда умумий профилактик кўрикдан кўра хавф омилларига асосланган мақсадли скрининг самаралироқ эканлигини кўрсатди. Аҳоли орасида юқори хавф гуруҳларини ажратиш

скрининг ресурсларини мақсадли йўналтириш, колоноскопияга муҳтож беморларни саралаш ва ўсмаолди ўзгаришларни ўз вақтида аниқлаш имконини берди. Ишлаб чиқилган алгоритм йўғон ичак шиллиқ қавати патологияларини, полипоз ўзгаришларни ва неоплазияларни эрта босқичда аниқлашга хизмат қилди. Бу эса кейинги босқичларда кам инвазив, эндоскопик ва аъзо сақловчи даво усулларини қўллаш имкониятини оширди.

Хулоса. Андижон вилояти моделида хавф гуруҳларига асосланган колоректал саратон скрининг алгоритмини қўллаш профилактик тиббиёт амалиёти учун муҳим аҳамиятга эга. Мазкур ёндашув колоректал саратонни кеч босқичларда эмас, балки ўсмаолди ва эрта ўсма босқичларида аниқлашга имкон бериб, касалланиш, ногиронлик ва ўлим кўрсаткичларини камайтиришга қаратилган самарали профилактик стратегия сифатида тавсия этилади.

Калит сўзлар: колоректал саратон, скрининг, хавф гуруҳи, профилактик колоноскопия, эрта ташхис, Андижон вилояти.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Benard F., Barkun A.N., Martel M., von Renteln D. Systematic review of colorectal cancer screening guidelines for average-risk adults: summarizing the current global recommendations // *World Journal of Gastroenterology*. – 2018. – Vol. 24, №1. – P. 124–138.
2. Zavoral M., Suchanek S., Majek O. et al. Colorectal cancer screening: 20 years of development and recent progress // *World Journal of Gastroenterology*. – 2014. – Vol. 20, №14. – P. 3825–3834.
3. Rex D.K., Boland C.R., Dominitz J.A. et al. Colorectal cancer screening: recommendations for physicians and patients from the U.S. Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer // *American Journal of Gastroenterology*. – 2017. – Vol. 112. – P. 1016–1030.
4. von Karsa L., Patnick J., Segnan N. et al. European guidelines for quality assurance in colorectal cancer screening and diagnosis: overview and introduction to the full supplement publication // *Endoscopy*. – 2013. – Vol. 45. – P. 51–59.

5. Lieberman D.A., Weiss D.G., Bond J.H. et al. Use of colonoscopy to screen asymptomatic adults for colorectal cancer // *New England Journal of Medicine*. – 2000. – Vol. 343. – P. 162–168.
6. Shaukat A., Mongin S.J., Geisser M.S. et al. Long-term mortality after screening for colorectal cancer // *New England Journal of Medicine*. – 2013. – Vol. 369. – P. 1106–1114.
7. Fang J.Y., Zheng S., Jiang B. et al. Consensus on the prevention, screening, early diagnosis and treatment of colorectal tumors in China // *Gastrointestinal Tumors*. – 2014. – Vol. 1. – P. 53–75.
8. Исаев З.Н. Колоректал соҳа метастаз ва ўсма касалликларни аниқлашда профилактик колоноскопиянинг аҳамияти: тиббиёт фанлари бўйича фалсафа доктори диссертацияси. – Андижон, 2025. – 133 б.